

USO DE LAS TIC COMO EJE TRANSVERSAL EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL DE BIOLOGÍA

Autores:

Dr. C. Yuniel Leyva Pérez, Departamento de Biología -Geografía. Universidad de Holguín

Dr. C. Raysa Hernández Batista, Vicerrectoría de Investigaciones. Universidad de Holguín

Datos del autor para la correspondencia:

Dirección postal: Calle Tercera A peatonal 16 Centre calle quinta edificio 81 apto 2. Comunidad Hermanos Aguilera. Holguín.

Teléfonos 24484723, 59924447

e-mail: yleyvap@uho.edu.cu

RESUMEN

El empleo de las TIC en la formación del profesional ofrece la oportunidad de motivar a los estudiantes que tenemos en las aulas y actualizar los contenidos de las asignaturas que reciben. Por lo cual, el empleo de las actividades y estrategias de aprendizaje favorecen los resultados de los objetivos generales del año académico. El uso generalizado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, conlleva cambios que alcanzan todos los ámbitos de la actividad humana.

En el presente trabajo se presenta estrategias que permite implementar procesos educativos de formación en los denominados ambientes virtuales de enseñanza-aprendizaje, como espacios educativos, en los que la comunicación entre los protagonistas del proceso y su interacción con el contenido, está mediada por ordenadores y se realiza a través de aplicaciones informáticas en la red telemática. Los recursos y herramientas informáticas se constituyen como un elemento consustancial al quehacer educativo en apoyo a la labor docente de las actividades del aula para el uso de las TIC como eje transversal en la formación del profesional de Biología lo cual es resultado de un proyecto asociado al Programa Sectorial del MINED.

Palabras clave: ejes transversales, formación del profesional, ambientes virtuales